

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-59-64

Вьетнамоведение в Институте Дальнего Востока РАН

Е.В. Кобелев

Аннотация. 25 сентября 2021 г. Институту Дальнего Востока Российской академии наук исполнилось 55 лет. В статье рассказывается о том, как изначально созданный в основном для изучения Китая институт постепенно превратился в многоплановое научное учреждение, в том числе по исследованию Японии, Корейского полуострова, анализа проблематики Азиатско-Тихоокеанского региона, деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А в 2008 г. директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко подписал приказ о включении в сферу деятельности института изучение Вьетнама, который и географически, и исторически, и даже духовно является неотъемлемой частью древнекитайского ареала, а вместе с ним и проблем АСЕАН, где с 1995 г. эта страна играет всё более важную роль.

За 13 лет своей деятельности Центр изучения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) превратился в специализированный штаб вьетнамоведения, в котором собраны высокопрофессиональные специалисты по Вьетнаму и Юго-Восточной Азии в целом. Небольшое по составу подразделение добилось серьёзных практических результатов, высокой оценки в научном мире и, что особенно важно, признания вьетнамских коллег и политиков.

Ключевые слова: ИДВ РАН, ЦИВАС, Вьетнам, АСЕАН, Юго-Восточная Азия, вьетнамоведы, конференции.

Автор: Кобелев Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, заместитель руководителя Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-3355-4598; E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Кобелев Е.В. Вьетнамоведение в Институте Дальнего Востока РАН // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 3. С. 59–64. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-59-64

The Vietnamese Studies in the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences

E.V. Kobelev

Abstract. On September 25 the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences celebrated its 55th anniversary. The article describes how the Institute, which was initially created mainly for researching China, has gradually turned into a multidimensional scientific Institution for studying not only China, but also Japan, the Korean Peninsula, the problems of the Asia-Pacific region, and the activities of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The article includes the story how in 2008 the then director of the IFES RAS Academician M.L. Titarenko signed an order to include in the Institute's activities the study of

Vietnam, which geographically, historically, and even spiritually is an integral part of the ancient Chinese area, as well as the research of the problems of ASEAN, where Vietnam has been playing an ever-increasing role since 1995. Over the 13 years the Vietnam and ASEAN Study Center has become the specialized headquarters for Vietnamese studies, bringing together highly qualified specialists on Vietnam and Southeast Asia. A small science division has achieved serious scientific and practical results, the recognition in the scientific world and, most importantly, the respect of the Vietnamese colleagues and politicians.

Keywords: IFES RAS, the Center for Vietnam and ASEAN studies, Vietnam, ASEAN, Southeast Asia, the Vietnamese experts, conferences.

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

Author: *Kobelev Evgeniy V.*, PhD (History), Leading Researcher, Deputy Head of the Center for Vietnam and ASEAN Studies, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-3355-4598; E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

For citation: Kobelev E.V. Vietnamovedeniye v Institute Dal'nego Vostoka RAN [The Vietnamese Studies in the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 3: 59–64. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-59-64

25 сентября 2021 г. Институту Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) исполнилось 55 лет. Он создавался как центр по изучению Китая, что было крайне необходимо в 1960-е гг., когда КНР захлестнула волна «культурной революции», в результате чего политика этой страны, особенно в отношении СССР, стала практически непредсказуемой. С 1985 по 2015 гг. институт возглавлял выдающийся специалист по Китаю академик Михаил Леонтьевич Титаренко. За 25 лет его руководства ИДВ АН СССР/РАН приобрёл большой научный авторитет в нашей стране, Восточной и Юго-Восточной Азии и заслуженно был признан лидером в области комплексного изучения Китая, Японии, Корейского полуострова, проблематики АТР и деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Как стратегически мыслящий человек Михаил Леонтьевич постепенно пришёл к выводу, что исследовательской базе института недостаёт Вьетнама, который и географически, и исторически, и даже духовно является неотъемлемой частью древнекитайского ареала.

Этими размышлениями М.Л. Титаренко поделился со мной в сентябре 2007 г., когда мы случайно встретились с ним на приёме во вьетнамском посольстве в Москве. Тогда Михаил Леонтьевич предложил мне работу в ИДВ РАН, и в декабре этого же года я занял должность ведущего научного сотрудника института. Ровно через год М.Л. Титаренко сообщил мне о намерении назвать создаваемое подразделение Центром изучения Вьетнама и АСЕАН и поделился предварительной формулировкой его основных задач и направлений, продемонстрировав тем самым стратегический подход учёного и руководителя. Мотивы его решения были простыми и понятными: в современном мире АСЕАН – это влиятельная региональная группировка, включающая в себя все 10 стран Юго-Восточной Азии, а Вьетнам, который вошёл в ассоциацию в 1995 г., очень быстро стал одним из самых авторитетных её членов.

Приказ о создании Центра изучения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) был подписан 1 декабря 2008 г. В нём были перечислены основные задачи и векторы научной деятельности Центра: комплексный анализ и прогнозирование политического и социально-экономического развития современного Вьетнама, стратегического партнёрства с Россией и потенциала

российско-вьетнамского сотрудничества; изучение новой и новейшей истории Вьетнама, в том числе отношений с нашей страной на разных этапах её развития; анализ текущего взаимодействия Вьетнама с Китаем, США, Европейским Союзом, Японией, другими мировыми державами и политико-экономическими центрами.

В перечень областей научных исследований ЦИВАС вошли также основные направления развития и становления АСЕАН как одной из крупнейших региональных политико-экономических организаций; состояние и перспективы развития отношений Ассоциации с Россией, интересы РФ в Юго-Восточной Азии, проблемы безопасности, региональной интеграции и многие другие.

Такая обширная программа работы Центра могла быть реализована лишь высококвалифицированными исполнителями. М.Л. Титаренко поручил мне подобрать таких сотрудников. Задача оказалась не из простых: компетентных специалистов по Вьетнаму, тем более по АСЕАН, в нашей стране – единицы.

Один из них – Анатолий Сергеевич Воронин – стал первым сотрудником Центра. Работа в секторе Вьетнама в отделе ЦК КПСС, затем в отделе Юго-Восточной Азии МИД СССР, позже советником-посланником СССР в Ханое, а также семь лет советником председателя Совета Федерации РФ обогатила его уникальными обширными знаниями о Вьетнаме, которые он отразил в своих многочисленных публикациях об этой стране, а также о её взаимоотношениях с Россией. Один из ведущих отечественных вьетнамоведов А.С. Воронин, к сожалению, рано ушёл из жизни, немного не дожив до периода расцвета Центра. Тем не менее, Анатолий Сергеевич успел опубликовать немало исследовательских работ, в первую очередь, по вопросам российско-вьетнамских отношений.

Следующим сотрудником Центра стал кандидат исторических наук Григорий Михайлович Локшин. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Общеизвестно, что одним из решающих факторов победоносного завершения народом Вьетнама длительной войны Сопrotивления явилось возраставшее год от года мощное давление международного фронта солидарности, все решительнее требовавшего немедленного прекращения американской агрессии. Советские общественные организации, используя свой авторитет, обширные международные связи и материальные возможности, внесли весомый вклад в дело сплочения антивоенных, пацифистских сил различных стран мира вокруг лозунга «Руки прочь от Вьетнама!». И здесь нельзя не отметить выдающуюся роль в мобилизации советских и международных общественных сил будущего сотрудника ЦИВАС Г.М. Локшина – вначале в качестве ответственного секретаря Советского комитета поддержки Вьетнама, а затем – секретаря Советского комитета защиты мира.

В настоящее время к многочисленным достоинствам Григория Михайловича, помимо глубокого знания внутренней и внешней политики Вьетнама, добавляется и то, что он успешно обеспечивает реализацию миссии Центра, обозначенной во второй части его названия, – изучает общие проблемы АСЕАН, пишет статьи и книги по этой тематике. Так, широкое международное признание получили два монографических исследования, подготовленных под его непосредственным руководством: «АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы» (Москва, ИД «Форум», 2010) и «Сообщество АСЕАН в современном мире» (Москва, ИД «Форум», 2019).

К коллективу Центра присоединился также Владимир Моисеевич Мазырин, который вскоре после защиты в 2013 г. докторской диссертации по экономике Вьетнама по решению

дирекции был назначен руководителем ЦИВАС. С первых же дней в этой должности он внёс новую, весьма полезную струю в работу Центра, активно способствуя налаживанию и развитию научного сотрудничества и деловых связей с институтами Вьетнамской академии общественных наук (ВАОН), Государственной политической академией Хо Ши Мина, Дипломатической академией Вьетнама и другими научными учреждениями СРВ. В последующем в коллектив сотрудников ЦИВАС вошли ещё три специалиста: Вадим Петрович Ларин, Елена Вадимовна Никулина и Елена Сергеевна Бурова.

К настоящему времени Центр установил и продолжает развивать научные связи с 11 крупнейшими центрами общественных наук Вьетнама, проводит с ними совместные исследования, научные конференции, издаёт монографии, альманахи, среди которых необходимо отметить сборники статей «Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон» (Москва, ИДВ РАН, 2013); «Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии. Материалы совместного российско-вьетнамского исследования» (Москва, ИДВ РАН, 2014); «Актуальные проблемы вьетнамоведения. 2019: вьетнамо-китайские отношения после войны 1979 года» (Москва, ИДВ РАН, 2019).

В последние годы у Центра наладились плодотворные отношения с факультетом политических наук Ханойского государственного университета. Так, в 2020 г. вышел совместный сборник статей на английском языке «Ho Chi Minh's heritage in Vietnam and abroad», приуроченный к 120-летию со дня рождения Хо Ши Мина. В 2021 г. на основе материалов проведённой Центром международной онлайн-конференции, посвящённой 75-летию провозглашения ДРВ, вышел сборник статей российских и вьетнамских учёных под заголовком «Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности».

За 13 лет Центр превратился в специализированный штаб вьетнамоведения, в котором собраны высокопрофессиональные специалисты по Вьетнаму и Юго-Восточной Азии в целом. Небольшое по составу подразделение добилось серьёзных научно-практических результатов, высокой оценки коллег в научном мире и, что особенно важно, признания со стороны вьетнамских коллег и политиков.

Начиная с 2009 г. Центр ежегодно проводит научно-практические конференции на тему «Актуальные проблемы вьетнамоведения», в которых принимают участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, учёные из стран СНГ, Вьетнама, США, Польши и др. По результатам каждой конференции и на основе докладов их участников Центр стал ежегодно издавать сборники «Вьетнамские исследования». С восьмого выпуска альманах стал выходить в электронном виде. Содержание каждого выпуска – это кладёшь информации о малоизученных, а то и совсем не известных российскому читателю событиях и деятелях новой и новейшей истории Вьетнама, самобытности и особенностях культуры, литературы, филологии этой древней страны.

Академик Титаренко неоднократно посещал Вьетнам с научными командировками или по приглашению вьетнамских друзей. Особенно тесные научные и дружеские связи сложились у него, естественно, с Институтом китайских исследований ВАОН. В свою очередь его тогдашний директор проф. До Тиен Шам и другие вьетнамские китаеведы были частыми гостями ИДВ РАН. В апреле 2008 г. по инициативе проф. До Тиен Шама в Ханое состоялась российско-вьетнамская научная конференция на тему «Китай в начале XXI века», которую обе стороны оценили весьма высоко. В 2010 г. по её итогам в г. Хошимине вышло

в свет совместное монографическое исследование на вьетнамском языке с анализом особенностей и перспектив развития Китая в грядущем столетии.

В одном из старинных вьетнамских ресторанчиков в Ханое в 2010 г. Слева – М.Л. Титаренко и его ученик, переводчик д-р До Минь Као. Справа – А.С. Воронин и один из руководителей Института китайских исследований ВАОН

Ещё одной весьма важной акцией академика Титаренко, которая подтвердила его симпатии к Вьетнаму, стало адресованное учёному совету ИДВ РАН предложение отметить заслуги двух вьетнамских учёных – ведь аналогичные жесты неоднократно делались в отношении коллег из Китая, США и других стран. 29 июня 2009 г. члены учёного совета ИДВ РАН, обсудив предложение директора, единогласно проголосовали за избрание тогдашних председателя ВАОН проф. До Хоай Нама и директора Института китайских исследований ВАОН проф. До Тиен Шама членами Международного научного совета по проблемам мира, безопасности и развития в Восточной Азии с присвоением им званий Почётных докторов ИДВ РАН за «выдающиеся заслуги в изучении актуальных проблем экономического развития Восточно-Азиатского региона, за огромный вклад в развитие российско-вьетнамского научного сотрудничества и укрепление традиционных дружеских связей между учёными Вьетнама и России». Сегодня каждый посетитель ИДВ РАН может увидеть рядом с приёмной директора и залом заседаний Учёного совета портреты двух вьетнамских почётных докторов института.

Проведение в ИДВ РАН конференций вьетнамоведов уже стало доброй традицией. Как правило, они проходят ежегодно в мае, накануне или в день рождения первого президента независимого Вьетнама Хо Ши Мина. К сожалению, из-за пандемии в 2020 г. этот обычай впервые был нарушен, но и российская, и вьетнамская стороны убеждены, что всё вернётся в своё русло, как только позволят условия.

Поступила в редакцию 29.09.2021

Received 29 September 2021